

«ӨРТ КӘУИПСИЗЛИГЫ АЙЛЫҒЫ» ИЛАЖЛАРЫ ӨТКЕРИЛДЫ

Ж.Каниязов

Караөзек районы Айрыкша жағдайлар бөлімі АЖПБ инспектори
лейтенант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18112950>

Караөзек районы Айрыкша жағдайлар бөлімі хәмде тийислы мекемелер менен биргеликте район аймағында жайласкан кўп квартиралы уйлер хәм жеке тәртибтегы уй-жайлар, социялык объектлер, жәмийетшилик шөлкемлери, базарларда, саўда имаратларында хәмде адамлар көп топланатуғын объектлерде кең көлемли профилактик илажлар әмелге асырылды.

Караөзек районы Айрыкша жағдайлар бөлімі хызметкерлери тәрeпинен ысытыў мәўсиминде жүз бериуы мумкин болған өртлер, газ хәм хаўа араласпасының жарылыуының алдын алыу бойынша ис-илажлар әмелге асырылған болып пухаралар арасында ыйыс газден зәхарленуў хәм баскада айрыкша жағдайлардың алдын алыу максетинде пухараларға тусындирыу жумыслары алып барылмакта.

Соның менен бир катарда Караөзек районы Айрыкша жағдайлар бөлімі хызметкерлери тәрeпинен турли ушырасулар, семинарлар хәм өрт-тактик оқыў шынығыулары өткерилмекте.

Булардан көзленген тийкарғы максет өрт кәуипсызлыгын тәминлеу, жүз бериуы мумкин болған өртлер хәм айрыкша жағдайлардың алдын алыу болып есапланады.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH